

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 2**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 2-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-2

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-2

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'tib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'tib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Kenjabayev Jaxongir	
LINGVODIDAKTIKA VA INGLIZ TILI SPORT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	7
Butayev Akaramjon	
ODIL YOQUBOVNING "ULUG'BEK XAZINASI" ROMANIDA IJTIMOY-SIYOSIY LEKSIKA.....	13
A'zamova Gulnoza	
PUBLISISTIK DISKURSDA PRETSEDENT BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TABIATI.....	21
Esonturdiyeva Dilnoza	
O'ZBEK TILIDAGI DINIY MATNLARDA DEYKTIK BIRLIKLAR TAHLILI (MULK SURASI TAFSIRI MISOLIDA)	27
Amirqulov Sanjar	
OMON MUXTOR IJODINING O'RGANILISHI VA ROMANLARINING LINGVOPOETIK TALQINI.....	34
Ernazarov Rahmon	
RANG BILDIRUVCHI SO'ZLARNING SINONIMIK, OMONIMLIK, ANTONIMLIK VA POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI: O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA CHUQUR TAHLIL.....	40
Toshmurodova Dilrabo	
IS'HOQXON IBRAT BADIY ASARLARI GRAMMATIKASI.....	49
Ziyotova Rano	
REPRESENTATION OF LINGUOCULTUREMES IN ENGLISH TOURISM DISCOURSE.....	55
Khoshimova Durdona	
MEDIA LINGUISTICS AS A TOPICAL ISSUE IN ENGLISH AND UZBEK CONTEMPORARY LINGUISTICS.....	71

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia, Oltibayeva Nodira	
O'ZBEK VA INGLIZ ADABIY ERTAKLARIDA AN'ANAVIYLIK VA BADIY QOLIPLASH.....	87
Ataniyazova Mubarak	
ALISHER NAVOIY G'AZALIDA FIDO BO'LMOQ KONSEPSIYASI.....	98
Ernazarova Iroda, To'xtaqulova Nigora	
MAROSIM QO'SHIQLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI.....	106
Abdujalolova Muxlisa	
GERMENEVTIKANING ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI O'RNI.....	116
Sherxonova Mohidil	
NAMANGAN VILOYATI TABOBATINING O'ZIGA XOSLIGI.....	122
Davlatova Umida	
RUSTAMXON DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR TAHLILI.....	131

TARJIMASHUNOSLIK

Khushmurodova Shakhnoza	
LANGUAGE IDENTITY: THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL AND SOCIAL IDENTITY.....	140
Mardiyeva Maxbuba	
SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LITERARY TEXT TRANSLATION.....	148

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Butayev Akaramjon

o'qituvchi,

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

Jizzax, O'zbekiston.

a.butayev.048@gmail.com

ODIL YOQUBOVNING "ULUG'BEK XAZINASI" ROMANIDA IJTIMOYIY-SIYOSIY LEKSIKA

ANNOTATSIYA

Maqolada Odil Yoqubovning "Ulug'bek xazinasi" romanidagi ijtimoiy-siyosiy leksika funksional-semantik, etimologik va stilistik jihatdan tahlil etiladi. Roman korpusidan 187 ta ijtimoiy-siyosiy leksik birlik aniqlanib, ular 12 ta asosiy atama bo'yicha guruhlangan. Chastota, sinonimlar, tarixiy kelib chiqishi, miqdoriy-statistik va komponentli tahlil orqali ochib berildi. Natijada roman leksikasining XV asr Temuriylar davri ijtimoiy-siyosiy muhitini rekonstruksiya qilishdagi roli va leksik stratifikatsiyasi aniqlandi. Tadqiqot o'zbek tarixiy romanchiligida ijtimoiy-siyosiy terminologiya tadqiqoti uchun metodologik asos hisoblanadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-siyosiy leksika, etimologiya, sinonimiya, konnotatsiya, leksik stratifikatsiya, Odil Yoqubov.

Butayev Akramjon,

Lecturer,

Jizzakh State Pedagogical University,

Jizzakh, Uzbekistan.

a.butayev.048@gmail.com

THE SOCIO-POLITICAL LEXICON IN ODIL YOQUBOV'S NOVEL "ULUGHBEK'S TREASURE"

ABSTRACT

This article provides a functional-semantic, etymological, and stylistic analysis of the socio-political vocabulary in Odil Yakubov's novel "Ulugbek's Treasures." A total of 187 socio-political lexical units were identified from the novel's corpus and grouped under 12 main terms. Through quantitative-statistical and component analysis, the frequency, synonymy, and historical origin of these units are examined. The study determines the role of the novel's vocabulary and its lexical stratification in reconstructing the socio-political environment of the 15th-century Timurid era. This research serves as a methodological foundation for the study of socio-political terminology in Uzbek historical fiction.

Keywords: socio-political vocabulary, etymology, synonymy, connotation, lexical stratification, Odil Yakubov.

Бутаев Акарамжон,

преподаватель,

Джизакский государственный педагогический университет,

Джизак, Узбекистан.

a.butayev.048@gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В РОМАНЕ ОДИЛА ЁКУБОВА “СОКРОВИЩЕ УЛУГБЕКА”

АННОТАЦИЯ

В статье проводится функционально-семантический, этимологический и стилистический анализ общественно-политической лексики романа Одила Якубова “Сокровища Улугбека.” Из корпуса романа было выделено 187 общественно-политических лексических единиц, которые сгруппированы по 12 основным терминам. С помощью количественно-статистического и компонентного анализа были раскрыты частотность, синонимия и историческое происхождение данных единиц. В результате определена роль лексики романа и её лексическая стратификация в реконструкции общественно-политической среды эпохи Тимуридов XV века. Исследование служит методологической основой для изучения общественно-политической терминологии в узбекской исторической романистике.

Ключевые слова: общественно-политическая лексика, этимология, синонимия, коннотация, лексическая стратификация, Одил Якубов.

Kishilarning mehnat faoliyati, jamiyat ishlariga faol aralashuvi, ularning o‘zaro munosabatlari ijtimoiy-siyosiy leksikani shakllanishi va rivojida o‘ziga xoslik kasb etadi.

Ijtimoiy-siyosiy terminologiya leksikaning faol qo‘llanuvchi qatlamlaridan biri bo‘lib, u ma‘lum bir tarixiy formatsiyani belgilab beruvchi tarixiy-ijtimoiy, iqtisodiy-siyosiy, madaniy, diniy kabi bosh omillar ta‘sirida shakllanadi va rivojlanadi[1. – B.68].

Ijtimoiy-siyosiy leksika - qo‘llanish sohasi, uslubiy belgisi, kelib chiqishi kabi turli jihatlari ijtimoiy-siyosiy xarakterdagi voqeliklarni o‘zida aks ettirgan lug‘at tarkibining o‘zgaruvchan guruhidir. U jamiyatdagi iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy, diniy, ma‘naviy-ma‘rifiy va mafkuraviy faoliyatlar jarayonida ijtimoiy guruhlar, etnik va ijtimoiy qatlamlar, sinflar, millatlar, xalqlar, davlatlar, mamlakatlar o‘rtasida vujudga kelgan xilma-xil aloqalar va munosabatlarni ifodalovchi leksik birliklar yig‘indisidan tashkil topgan. Ijtimoiy-siyosiy leksika jamiyat a‘zolarining mehnat jarayonida, ularning o‘zaro bir-birlari bilan munosabatlarida, jamiyat ishlariga faol aralashuvida, xalqaro munosabatlarda shakllanadi. Ijtimoiy tuzum, mafkuraning o‘zgarishi, jamiyatning rivoji ijtimoiy-siyosiy leksika taraqqiyotida muhim o‘rin tutadi[2. – B.8-9].

«Ulug‘bek xazinasi» asarida zamonning murakkab tarixiy mohiyati, vaqt, makon talqinlari orqali muayyan davr ijtimoiy hayotidagi ziddiyatlar va shaxs xarakteridagi kechinmalar aks egan.

Romanning ilk sahifalari badiiy vaqt tasviri bilan boshlanadi. Bu tasvirlar ijtimoiy muhitning, ya‘ni Mirzo Ulug‘bek hukmronligi davrining ziddiyatli qirralari bilan o‘quvchini

tanishtira boshlaydi. Adib qahramon sifatida real tarixiy siymolarni tanlar ekan, xarakterlar badiiy tadrijini «roman vaqti» (Baxtin) birligiga bo'ysundiradi. E'tiborli jihati shundaki, ifoda mustaqilligi tizimida til xarakterga, xarakter esa tilga o'tib turadi. Binobarin, asarda ijtimoiy tarixiy davr hayoti badiiy ifodasini topadi[3. – B.22]. Bu o'z navbatida, asarda ijtimoiy-siyosiy leksikaga oid ko'plab istilohlardan foydalanish imkonini bergan. Jumladan, “mamlakat, vatan”, “xalq” ma'nolarini **yurt** leksemasi anglatgan: *Yurtimdan ayrilib, bewatan bir musofir, kulbasiz bir daydi it bo'ldim*[4.] (UX,74); *Birovning yurtida sulton bo'lg'uncha, o'z yurtida ulton bo'l, derlar* (UX,155); *Shu yurt hurmati, kelgusi avlodlar hurmati, ustod boshlagan ulug' ishni oxiriga yetkazmoq darkor, chirog'im* (UX,290). Bu so'z birinchi marta To'nyuq bitigtoshida “el yashaydigan joy, yer, o'lka” ma'nosida ifodalangan: *üç otuz baliq sidi Usin buntatu yurtda yatu qalur ärti* – yigirma uch shahar mag'lub bo'ldi, Usin buntatu yeri (yurti)da yotib qolur erdi (DTS,62). Kul tigin obidasida “yer, maskan, vayrona” ma'nosida ishlatilgan: *qunçuylarim bunča yämä tirigi küñ boltaçi ärti, ölügi yurtda yolta yatu qaltaçi ärtigiz!* - xonzodalarim, shuncha [ngiz] ham tirigi [ngiz] cho'ri bo'lar edi, o'ligi [ngiz] vayronada, yo'lda yotib qolar edingiz! (KT,49)[5. – B.22]. “O'zbek tilining izohli lug'ati”da uning ikki ma'nosi ko'rsatib o'tilgan: 1) ma'lum xalq, aholi yashab turgan joy; o'lka, mamlakat, vatan; 2) biror mamlakat yoki o'lkada yashovchi xalq; el; aholi (O'TIL,V,98). Bu ot qadimgi turkiy tilda “bir joydan ikkinchi joyga harakatlan-” ma'nosini anglatuvchi yorы fe'lining yur- shaklidan –t qo'shimchasi orqali yasalgan (O'TEL,I,188). Shuningdek, romanda qayd etilgan leksemaning o'zbekcha **el, ulus**, arabcha **xalq, davlat, mamlakat** sinonimlari han qo'llangan: *Zerokim, Movarounnahr elini chulg'agan bu zulmat qanchalik cho'zilmasin, bir kun emas, bir kun bu qora bulutlar tarqab, oftob chiqajakdur...*(UX,294); *Avvalam sohibi toj Mirzo Ulug'bekdan elimga madad istab kelib, madad topmadim* (UX,74); *...xorijiy ulus elchilarini hayratga soluvchi shohona ziyofatlar, ma'rakalar o'tkazardi...* (UX,44); *Ko'rib turibsen, faqir o'z ulusim, suyukli yurtim Movarounnahrdan badarg'a qilinib, musofirlikka mahkum etilmishmen* (UX,122); *Zero, ilm ahlining g'animlari bo'lmish mustabid shohlar kelib keta berar, ammo bu maskan, bu zahmatkash xalq abadul- abad hayotdur* (UX,290); *...butun iqtidori va salohiyatini shu davlat, shu el osoyishtaligiga sarf qildi* (UX,20); *...dovullar bo'layotganini tasavvur etolmas, mamlakat osoyishta hayot kechirayotganday tuyulardi...* (UX,120). Ayni paytda, asarda **el-yurt, el-ulus** juft so'zlariga ham “vatan”, “xalq” ma'nolari yuklangan: *U shunday bo'lishini bilar, el-yurtdan ayrilishini tushunar edi* (UX,110); *...zero, el-ulus taqdiri sohibi toj taqdiriga bog'liqdur...*(UX,255).

“Ulug'bek xazinasi” romanida **xon** atamasi quyidagi ma'nolarni kasb etgan: 1) “hukmdor”: *U bundan qariyb yigirma yil muqaddam, qipchoq xoni Baroq o'g'lon Sig'noq va Yassini bosib olgan...*(UX,32); 2) xonlik qilgan, xon lavozimidagi shaxs ismiga qo'shilib, unvonni ifodalaydi: *Baroqxon* (UX,32), *To'xtamishxon* (UX,46); 3) ayollar ismiga birikib, hurmatni bildirgan: *Bibixonim* (UX,172), *Saroymulxonim* (UX,642). Ushbu sememalar “O'zbek tilining izohli lug'ati”da ham zikr etilgan (O'TIL,IV,432). Mazkur istiloh To'nyuq bitigtoshida **qan** shaklida «hukmdor», “Oltun yoruq” asarida “yo'l boshchi, boshliq” ma'nolarini anglatgan: *Tänri anča temiš erinč, qan bertim, qannñ qodup içikdiñä* – Tangri shunday dedi: men senga xon berdim, sen esa o'z xoningni tashlab, o'zgaga bo'ysunding; *Ötrü tänri qani Xormuzta tänri tänrisi Burxanqa inča tep ötüg ötünti* – Shundan keyin ma'budalar yo'l boshchisi tangri Xurmuzta tangrilar tangrisi Burxandan iltimos qildi (DTS,417). Mahmud Koshg'ariy **xan** so'zini quyidagicha izohlaydi: *Afrosiyobning bolalari ham xon deb yuritiladi.*

Afrosiyob xoqondir. Bu nom bilan atalish voqeasi haqida uzun hikoya bor (MK,III,172)[6. – B.16]. Professor Sh.Rahmatullaev *xon* leksemasining kelib chiqishi borasida shunday yozadi: **Xan** soʻzi dastlab **qan** tarzida talaffuz qilingan, keyinchalik soʻz boshlanishidagi **q** undoshi **x** undoshiga almashgan; oʻzbek tilida **a** unlisi **ā** unlisiga oʻtgan. Aksariyat manbalarda bu atama turkiy deb qaralsa-da, L.Budagov lugʻatida moʻgʻulcha **qaan** soʻzining qisqargan shakli sifatida izohlangan (OʻTEL,I,401-402).

Romanda *xon* leksemasining arabcha **sulton**, forscha **podshoh**, **shoh** maʼnodoslari ham uchraydi: *Qani ayt-chi, Movarounnahr sultoni: men bu dashti azimda Xoja Ahmad Yassaviyga bu maqbarai muazzamni nechun qurdiridim? Murodim ne edi manim?* (UX,42); *Muruvvatli fuqaroparvar podshoh boʻlishga urindi, butun iqtidori va salohiyatini shu davlat, shu el osoyishtaligiga sarf qildi; Darhaqiqat, mana, salkam qirq yil Movarounnahrda saltanatli shoh boʻldi* (UX,20).

Sulton oʻzlashmasi **sulton (un)** shakliga ega boʻlib, “hukmdor deb eʼlon qildi” maʼnosini anglatuvchi **saltana** feʼlining I bob masdari hisoblanadi (OʻTEL,II,395).

Pādšāh leksemasining “himoyalovchi” maʼnosini anglatadigan *pod* sifati bilan “buyuk” maʼnosini ifodalovchi *shoh* otidan yasalgan (OʻTEL,III,192).

Asarda **tarxon** atamasi “unvon, imtiyozga ega mansbdor”ga nisbatan qoʻllangan: *Basharti shahzodadan qoʻrqsa nechun amir Sultonshoh tarxonga oʻxshab, uning tarfiga qochib oʻtmaydi?..*(UX,67). “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da tarxon - soliqlardan va har qanday majburiyatlardan ozod qilingan; imtiyozli, daxlsiz (qabila, urugʻ, zot yoki mansabdor) tarzida taʼriflanib, moʻgʻulchaga nisbat berilgan. Ushbu atama turkiy boʻlib, dastlab Kul tigin yodnomasida **tarqat** (bu yerda **-t** koʻplik qoʻshimchasi hisoblanadi) shaklida unvonni ifodalab, koʻplik tarzida tarxonlarga nisbatan qoʻllangan: *yūrya tarqat buyruq bāglār* – chapdagi tarxonlar, buyruq-vazir beklar (KT,1). “Devonu lugʻotit turk” asarida *tarxan* “bek”ni anglatgan. Ayni paytda, Mahmud Koshgʻariy uning islomiyatdan oldin argʻular tilida kishi ismi sifatida qoʻllanganini uqtirib oʻtadi (MK,I,409)[7. – B. 18].

Toshkentning Shayxontohur dahasida *Darxon* degan mahalla va *Darxonariq* degan mavze qayd qilingan. Hozir ham shaharda *Darxon* degan koʻcha va torkoʻchalar, *Darxonariq* arigʻi bor. Bu toponim “soliqlardan ozod qilingan nufuzli amaldor” maʼnosidagi *tarxon* soʻzining fonetik varianti boʻlishi ham mumkin. Shu bilan birga, *darxon//darxan//darqan* degan etnonim ham boʻlganini eʼtibordan qochirmaslik kerak. Masalan, qozoqlarning shanshqli qabilasining *darxan* degan urugʻi boʻlgan (bu urugʻ vakillari Toshkent shahri atrofida hozir ham bor). Yana qirgʻizlarda *darqan*, oʻzbeklarda *tarxon*, turkmanlarda *tarxan*, boqirdlarda *tarxan/ darxan* urugʻlari boʻlgani maʼlum. Buning ustiga “imtiyozli” maʼnosidagi *darxon* soʻzi tarixiy adabiyotlarda koʻproq *tarxon//tarxan* shaklida tilga olingan. Qadimiy turkiy manbalar bu soʻzning dastlabki turkiy shakli *tarqan* boʻlganligini koʻrsatadi[8. – B. 17].

Tadqiqot obʼekti qilib olingan asarda **yorliq** leksemasi “buyruq” anglamida koʻzga tashlanadi: *Yasovul kiyimidagi Qalandar bilan uning yigitlari bu soxta yorliq bilan Koʻksaroyga kirishadi va zindonbegiga yorliqni koʻrsatib, Ali Qushchini olib chiqishadi...*(UX,238). “Devonu lugʻotit turk” asarida **yarliq** shaklida keladi. Oʻz oʻrnida Mahmud Koshgʻariy bu soʻzning asosan chigillar tilida qoʻllanishi va oʻgʻuzlar uni bilmasligini uqtirib oʻtadi (MK,III,49). Shu bilan birga, romanda tahlilga tortilgan soʻzning quyidagi sinonimlari ham kuzatiladi:

turkiy **buyruq**: *Shu umidda shahzodaning barcha buyruqlarini farmoni humoyun deb bilgan, eng tuban, eng razil topshiriqlarini ajo keltirgan emasmi?* (UX,198). Leksema ilk bor Kultegin bitigtoshida qayd etilgan: *alp qağan ermiş buyruqi yemä bilgä ermish erinč* – jasur hoqon ekan, buyrug‘i ham oliyjanob (dono) ekan (DTS,121). Mazkur atama **buyur**-«buyurmoq» fe‘li bilan *q/-uq* affiksidan yuzaga kelgan[9. – B.60];

arabcha **amr**: ... *men bilamen, sen Nizomiddin Xomush hazratlarining amri bilan faqirni izlab yuribsen* (UX,208);

arabcha **hukm**: *Keshda, Amir Temur hukmi bilan barpo bo‘lgan Oqsaroy daxmasida barlos urug‘i zodagonlarining xoki yotibdi!* (UX,44);

forsiy **farmon**: *Sizni hibsga solmoqqa farmon qilganimda bu battollar sizni bunday qiynoq ostiga olur, deb o‘ylamagan edim* (UX,254). Ushbu leksema “buyur-“ ma’nosini anglatadigan tojikcha *farmudan* fe‘lining *farmo* hozirgi zamon asosiga –n qo‘shimchasini qo‘shib hosil qilingan (O‘TEL,III,232).

Odil Yoqubov **alp** atamasini qahramon, botirga nisbatan qo‘llagan: *Maydon- ga tushgan alp manglayini qashimaydur* (UX,123). Bu so‘z Kul tigin yodnomasida “jasur, qo‘rqmas”, “qahramon”, uning **alpağu** shakli esa “qahramon” ma’nosida qo‘llangan: *bilgä qağan ärmis alp qağan ärmis*– dono xoqon ermish, jasur hoqon ekan (KT,3); *bir oğuš alpağu on ärig Toņa tägin yoğinta ägirib olurtimez* – bir qavm qahramon o‘n erni To‘nga tegin azasida qurshab olib o‘ldirdik (KT,47). *Alp Turfon* matnlarida “qahramon”, moniy yozuv yodgorliklarida “jasur, mard”, “jasorat, jur‘at” sememalarida kelgan: *Alpin erdämin el tutmiş* – davlatning qoidasi mardlik va jasorat bilan (DTS,36). Mahmud Koshg‘ariyning lug‘atida quyidagi ma’nolarda ishlatilgan: 1) “qahramon” (MK,I,77); 2) “jasur, botir” (MK,I,192); 3) “kishi ismi”: *Alp Er Toņa, Alp tegin* (MK,I,77;MK,I,391)[10. – B.21]. Kezi kelganda aytish kerakki, romanda ko‘rsatilgan leksemaning turkiy **botir**, forsiy **pahlavon** sinonimi ham voqelangan: *Sayhun sohilida ko‘chmanchilik qilib yurgan Baroqbek botir Yassi va Sig‘noq shaharlarini zabt etib, shahar tevaragidagi gulday qishloqlarni talon-taroj qilgan emish* (UX,43); ...*yolg‘iz soqol-mo‘ylovi o‘sib ketgan pahlavonjussa Qalandar Qarnoqiy uning ro‘parasida turib so‘roqqa tutmoqda* edi (UX,207).

“Xudoning xohish-irodasini bandalarga yetkazuvchi kishi” **payg‘ambar** deb nomlangan: *Bul uchun haq taoloning qahriga, payg‘ambar alayhissalomning qarg‘ishiga uchrab, taxtu tojdan, saltanatdan ayrimishsiz* (UX,90). Bu tojikcha ot “xabar” ma’nosini anglatadigan *payg‘om* so‘ziga “keltirmoq” ma’nosini ifodalagan *burdan* fe‘lining *bar* hozirgi zamon asosini qo‘shib hosil qilingan (O‘TEL,III,181). Shuningdek, romanda ushbu o‘zlashmaning arabcha **rasul**, **anbiyo** sinonimlari ham istifoda etilgan: – *Ne chora, faqir rasul emaski, ollodan vahiy keltirib dilingizga farog‘at solsam!* (UX,273); – *Barcha avliyo va anbiyolarni shafe keltirib, qasamyod qilamen: boshingni olib, oyog‘ingdan dorga osamen* (UX,143).

Fitna so‘zi “Ulug‘bek xazinasi” asarida «buzg‘unchilik, buzuqlik» ma’nosini ifodalagan: *Ammo davlatpanoh Jayhun bo‘ylarida lashkar tortib turganida dorulmulkda sodir bo‘lgan fitnalar uni Samarqandga qaytishga majbur etdi* (UX,4). Bu leksema ilk bor «Qutadg‘u bilig» asarida uchraydi: *Küdäzsü uğan täñri imānimiz/kötürsü bu fitna balā esiz iz* – hamma narsaga qodir Alloh imonimizni saqlasin/Fitna, balo va yomon xatti-harakatlarni bartaraf qilsin (DTS,194). Fitna→fitna ko‘pma’noli **fatana** fe‘lining «ig‘vo gaplar tarqatdi» ma’nosi bilan yasalgan I bob masdari bo‘lib, «ig‘vo uyushtirish» ma’nosini anglatadi (O‘TEL,II,468). Shu

bilan bir qatorda, asarda leksemaning arabcha **fasod** sinonimi ham ishlatilgan:... *ularni aqli fasod gumrohlar qo'liga topshirib, yo'q qilmoq gunohi kabirdur, mavlono!* (UX,213). Bu o'zlashma ko'pma'noli **fasada** fe'lining "yaroqsiz, chirik holga keldi" ma'nosidagi I bob masdari hisoblanib, arab tilida besh ma'noni, shu jumladan, "chirib buzilish" ma'nosini bildiradi (O'TEL,II,463). O'rganilayotgan asarda **fitna-fasod**, **fisqi fasod**, **fisqi fujur** singari juft so'z va izofali birikmalar ham zikr qilingan atamaga ma'nodosh sifatida qo'llangan: *Faqir fitna-fasoddan yiroq sadoqati zohir qulingizdurmen! – dermish* (UX,266); *Mirzo Ulug'bekka yon bosib, uni mutaassib shayxlarning fisqi fasodlaridan muhofaza qilib kelardi* (UX,45); *Hirof fisqi fujur uyasiga aylandi* (UX,21).

O'rganilayotgan manbada **boy**, **boyon** leksemalari mol-dunyosi, davlati, boyligi ko'p kishilarga nisbatan ishlatilgan; *Barcha zoti shariflar, barcha bek va bekozalar, boy va savdogarlar, arkoni harb va arkoni davlat, a'yon va boyonlar mening darvozamda qo'l qovushtirib turadi* (UX,197); *Uning yuragidagi po'rtanadan bexabar a'yonlar va boyonlar hayron bo'lishib, bir-birlariga qarab olishdi-da, ular ham otlariga qamchi bosishdi* (UX,63). Shu o'rinda aytish kerakki, asarda tilga olingan ma'noni aks ettirish uchun forscha **davlatmand**, **badavlat** istilohlariga ham murojaat qilingan: *Salohiddin zargar dorussaltanada eng davlatmand, eng baobro' zotlardandur* (UX,203); *Bonu qilgan pinhoni bir ishorami yo chindan ham unga achinib berilgan sadaqami, yoxud qanday badavlat, shohona dargohga tushganini pesh qilmoqchi bo'lganini?* (UX,106).

Romanda arabcha **faqir** o'zlashmasi "qashshoq, muhtoj", "men, kamina, kamtarlik" ma'nolarida qayd etilgan: *Sen faqir ermas... As salotin zillolloxu fil arz, inchunin, xudovandi karimning yerdagi soyasidursen, shahzoda* (UX,150); *Faqir ko'pdan beri ilmi nujumni tark etganmen..* (UX,255). Ushbu istiloh "qashshoq holatga keltirdi" ma'nosini anglatgan **faqara** fe'lidan yasalgan asliy sifat sanaladi. Bu so'zdan o'zbek tilida **faqirlik** mavhum oti, **faqirlashfe'li** hosil qilingan (O'TEL,II,465). Ayni paytda, adib asar tilining rang-barangligi, ta'sirchanligini ta'minlash maqsadida tekshirilayotgan so'zning bir qator sinonimlaridan foyalanadi: 1) **gado**: *Kimki, bu dunyoda yomonlik qilsa – xoh shoh bo'lsin, xoh gado – u jazosiz qolmaydi!* (UX,273); 2) **gadoy**: *Dargohi ilohiyning gadoyi, – dedi Qalandar ismini aytgisi kelmay* (UX,53); 3) **bechora**: *...jabru jafo chekkan u bechoralar ham haq taologa tavallo qilib, unga intiqom tilagandur?* (UX,112); 4) **mazlum**: *... bir umr hibsga mahkum mazlumlar qanday bardosh qilar ekan?* (UX,168); 5) **g'arib**: *Yo'q, hamma orzulari hayot dovullarida to'zg'ib, qarigan chog'ida g'arib bir inson, chorasiz bir bandi bo'lib o'ttiribdi...* (UX,112); 6) **kambag'al**: *Javr bo'lganda bizday kambag'al hunarmandlarga javr bo'ldi, o'g'lim* (UX,80).

Dastlab Alisher Navoiy qalamiga mansub "Xazoyinul-maoniy" asarida "kimsaning ko'nglini olish yoki xizmatlarini taqdirlash uchun sovg'a qilib berilgan narsa"ni bildirgan **tortig'** (ANATIL,III,247) so'zi tadqiqot ob'ekti qilib olingan asarda **tortiq** shaklida keltirilgan: *Yo'q, ko'nmagan edim, ul sohibqironning shirin kalomiyu tortiqlariga uchgan edim* (UX,79). "Boburnoma"da ayni shakl va ma'noda uchraydi: *Ko'rushub tortiq tortgandin so'ngra buyurdumkim, o'turdi* (BN,186). Shu bilan birga, romanda tahlilga tortilgan kalimaning arabcha **hadya**, **ato**, **in'om** ma'nodoshlari berilgan: *Chin mamlakatining billur idishlarini hadya qilib olib kelishgan edi* (UX,171); *Va lekin faqirga o'shal tengsiz jannatingni ato qilsang, husnda benazir huriliqolaringga qaramas edim* (UX,243); *O parvardigori olam! Nechun ul mas'ud damlarni o'zing in'om etib, nechun tag'in o'zing mahrum qilding?* (UX,283). Bundan tashqari, **sovg'a-salom** juft so'zi ham zikr etilgan sememani ifodalash uchun

xizmat qilgan: *Bu xatarli yumushdan oldin u hozirlab qo'ygan sovg'a-salomlarini olib, Xurshida bonuni ko'rib kelish niyatida edi* (UX,238).

“Ulug‘bek xazinasini” romani lug‘at tarkibida ijtimoiy guruhlar, etnik va ijtimoiy qatlamlar, sinflar, millatlar, xalqlar, davlatlar, mamlakatlar o‘rtasida vujudga kelgan xilma-xil aloqalar va munosabatlarni ifodalovchi ijtimoiy-siyosiy leksikaga doir so‘zlar o‘ziga xos mavqega ega bo‘lib, ular orqali tasvirlanayotgan davr xalqining turmush tarzi, ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy hayotidan voqif bo‘lish mumkin. Ayni chog‘da, jamiyatdagi iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy, diniy, ma’naviy-ma’rifiy va mafkuraviy faoliyatga, davlatchilik ildizlari va tarixiy manbalarga, so‘zlarning matndagi ma’nolariga diqqatni jalb etish ushbu soha leksikasi ko‘lamini belgilashda muhim sanaladi. Qolaversa, tekshirilgan mavzuiy guruhning kengayshida boshqa tillardan kirgan leksemalar, xususan, arabiy va forsiy o‘zlashmalar ham muayyan o‘rin tutgan.

Iqtiboslar /Сноски/References

1. Дадабоев Х. Алишер Навоий асарларидаги ижтимоий-сиёсий терминларнинг эски туркий обидалар лексикасига муносабати//Алишер Навоий туғилганлигининг 550 йиллигига бағишланган илмий конференция тезислари. – Тошкент: Фан, 1991. – Б. 68. (Dadaboyev H. Alisher Navoiy asarlaridagi ijtimoiy-siyosiy terminlarning eski turkiy obidalar leksikasiga munosabati// Alisher Navoiy tug‘ilganligining 550 yilligiga bag‘ishlangan ilmiy konferensiya tezislari. – Toshkent: Fan, 1991. – B.68)
2. Исақова З. Алишер Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” асаридаги ижтимоий-сиёсий лексика: Филол. фан. номзод. дисс. автореф. – Тошкент, 2010. – Б.8-9; қаранг: Замонова Л. Ўзбек тили ижтимоий-сиёсий терминологияси тараққиёти. – Тошкент, 2012. (Isakova Z. Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois” asaridagi ijtimoiy-siyosiy leksika: Filol.fan.nomzod.diss.avtoref. – Toshkent, 2010. – B.8-9; qarang: Zamonova L. O‘zbek tili ijtimoiy-siyosiy terminologiyasi taraqqiyoti. – Toshkent, 2012).
3. Носиров А. Одил Ёқубов романлари поэтикаси: Филол. фан. док. дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – Б.22. (Nosirov A. Odil Yoqubov romanlari poetikasi: Filol.fan.dok.diss.avtoref. – Toshkent 2018. – B.22)
4. Misollar romanning 2024-yilda “Nurli dunyo” nashriyor uyi tomonidan e’lon
5. Abdushukurov B. Kul tigin bitigtoshi va o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Noble Print, 2025. – B.22.
6. Abdushukurov B. Kul tigin bitigtoshi va o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Noble Print, 2025. – B.16.
7. Abdushukurov B. Kul tigin bitigtoshi va o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Noble Print, 2025. – B.18.
8. Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. -Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005. -Б.17-18. (Qorayev S. O‘zbekiston viloyatlari toponimlari – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. – B.17-18.
9. Абдушукуров Б. Туркий манбалар лексикаси. – Тошкент: BOOKMANY PRINT, 2022. – Б.60. (Abdushukurov B. Turkiy manbalar leksikasi. – Toshkent: BOOKMANY PRINT, 2022. – B.60.)
10. Abdushukurov B. Kul tigin bitigtoshi va o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Noble Print, 2025. – B.21.
11. Абдушукуров Б. Туркий манбалар лексикаси. – Тошкент: BOOKMANY PRINT, 2022. – Б.91. (Abdushukurov B. Turkiy manbalar leksikasi. – Toshkent: BOOKMANY PRINT, 2022. – B.91.)